

$$\theta = \sum_{(i,j) \in Z(q)} C = \sum_{(i,j) \in Z(q)} \exp(-c \cdot (|j - i| + |\pi(j) - \pi(i)|)) \quad (4)$$

where c is an empirical parameter of the exponential function in the Hokfelt iterative decoding suitability criterion [6]; $\theta \rightarrow \min$.

To study turbo code design in communication systems, a necessary stage is to perform computer mathematical modeling using the considered metrics for evaluating the efficiency of interleavers. It should be noted that a task for finding the best interleaver is an NP -complete task. So, to solve it, combinatorial heuristic optimization algorithms must be used, paying attention to meta-optimization [7, 8].

References

1. Recent Advances in Turbo Code Design and Theory / B. Vucetic, Y. Li, L.C. Perez, F. Jiang. *Proceedings of the IEEE*. 2007. Vol. 95. pp. 1323–1344.
2. Ivanov Yu.Yu., Kovtun V.V. Crypto Coding System Based on the Turbo Codes with Secret Keys. *ICT Express*. 2024. Vol. 10. pp. 330–335.
3. Exploring Interleavers in Turbo Coding / B. Moreno, L. Smith, A. Viteri, K.D. Yao. 2005. 43 p.
4. Andrews K., Heegard C., Kozen D. A Theory of Interleavers. URL: <http://www.nativei.com/~heegard/papers/interl.pdf>. (access mode 15.01.2025)
5. Takeshita O.Y. A New Metric for Permutation Polynomial Interleavers. *IEEE International Symposium on Information Theory*. 2006. pp. 1983–1987.
6. Hokfelt J., Edfors O., Maseng T. A Turbo Code Interleaver Design Criterion Based on the Performance of Iterative Decoding. *IEEE Communications Letters*. 2001. Vol. 5. pp. 52–54.
7. Bio-Inspired Computation: Where We Stand and What’s Next / E. Osaba, D. Molina, X.-S. Yang et al. *Swarm and Evolutionary Computation*. 2019. Vol. 48. pp. 220–250.
8. Ivanov Yu.Yu., Batunin M.G., Maloshtan T.V. Parallel Strategies of Swarm Optimization Algorithms for Solving Turbo-like Codes Decoding Task. *International Scientific and Practical Conference “Modern Science: Problems, Prospects, Innovations”*. 2024. pp. 44–45.

УДК 622.8:351.77:005.7

Пугач І. І.

к. т. н., доцент,

судовий експерт відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності, Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України

Харченко В. В.

доктор філософії,

завідувач відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності, Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ ІНЦИДЕНТАХ

Сучасна гірничодобувна промисловість характеризується високою складністю технічних систем і процесів, що супроводжуються значними ризиками інцидентів. Зростання глибини видобутку, вплив геологічних і техногенних факторів, а також людський чинник створюють

умови для підвищеної аварійності. Кожен інцидент у цій сфері має значні соціально-економічні наслідки, що зумовлює необхідність проведення об'єктивного та всебічного аналізу причин його виникнення.

Існуючі підходи до дослідження причинно-наслідкових зв'язків у гірничотехнічних інцидентах часто стикаються з труднощами, спричиненими багатофакторністю, нелінійністю та складністю технічних систем. Традиційні методи аналізу обмежені у врахуванні ймовірнісних сценаріїв розвитку подій, що ускладнює визначення ключових факторів і встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Це підкреслює необхідність вдосконалення методологічної бази судово-експертної діяльності шляхом впровадження алгоритмічних моделей, здатних забезпечити стандартизацію, об'єктивізацію та полегшення аналізу складних зв'язків. Наприклад, у випадку аналізу причин вибуху на об'єкті гірничої промисловості, алгоритмічний підхід дозволив точно визначити взаємозв'язки між недоліками у вентиляційній системі, порушеннями в експлуатації обладнання та умовами праці. Використання графічних моделей дало змогу візуалізувати розвиток подій, а контрфактуальне моделювання підтвердило, що усунення технічного недоліку могло б запобігти інциденту. Інший приклад стосується розслідування обвалу породи в підземній шахті. Використання алгоритмів дозволило ідентифікувати ключові фактори, включаючи неправильне розміщення опор і незадовільний стан кріплення, що дозволило побудувати сценарії можливого розвитку подій та оцінити їх вплив.

Розробка алгоритмів для стандартизації, об'єктивізації та автоматизації процесу розслідування інцидентів є актуальним завданням, яке сприяє підвищенню точності висновків експертів і зменшенню ризику суб'єктивних помилок. Такі підходи дозволяють не лише ефективніше розкривати причини надзвичайних ситуацій, але й встановлювати причинні зв'язки між невідповідними діями і негативними наслідками гірничотехнічних інцидентів. Методи моделювання та аналізу, запропоновані в [1], демонструють перспективність використання алгоритмічного підходу для розслідування складних інцидентів. Алгоритмічний підхід базується на об'єктивному аналізі, що ґрунтується на фактичних даних та математичних і логічних моделях. Це виключає вплив емоційних або інтуїтивних оцінок, які можуть спричинити помилки в процесі прийняття рішень. Чітка послідовність дій, запропонована в алгоритмічному підході, сприяє уніфікації процедур дослідження та підвищує їхню відтворюваність. Таким чином, експертні висновки стають більш обґрунтованими та переконливими.

Головною метою судової гірничотехнічної експертизи є встановлення фактів із доказовим значенням. Судові гірничотехнічні експертизи зосереджені на встановленні причинно-наслідкових зв'язків, що потребує об'єктивного та наукового підходу. Алгоритми, інтегровані у процес аналізу, стають ключовим інструментом для вирішення цих завдань. Вони допомагають систематизувати процедури, зменшити вплив суб'єктивності й забезпечити точність результатів. Отже, алгоритмічний підхід сприяє об'єктивізації, прискоренню та стандартизації процедур встановлення причинно-наслідкових зв'язків, що є критично важливим для підвищення якості судових гірничотехнічних експертиз і забезпечення довіри до їх результатів.

Узгодженість етапів та стадій, запропонованих у роботі [2], є основою для вдосконалення експертної методології. Розробка та впровадження алгоритмів починаються з перевірки фактичних даних про обставини події, що зафіксовані слідами-відображеннями наданих в матеріалах кримінального провадження вихідних даних, які досліджуються і встановлюються судовим експертом на базі загальних методик судової експертизи, спеціальних наукових

знань в галузі гірничої справи, прикладних наук, безпеки життєдіяльності, охорони праці і промислової безпеки. Далі формуються графічні моделі, які візуалізують зв'язки між подіями та їхніми причинами. Для перевірки гіпотез використовуються альтернативні сценарії, які моделюють можливі варіанти розвитку подій. Завершальним етапом є оцінка отриманих висновків за допомогою ситуаційного аналізу та інформаційного моделювання.

Однією з найважливіших частин аналізу є визначення критеріїв, які підтверджують існування причинно-наслідкових зв'язків. Важливо, щоб подія, визначена як причина, передувала наслідку, і між ними був встановлений логічний зв'язок. Також необхідно виключити альтернативні сценарії, які могли б пояснити подію. Аналіз технічних можливостей дозволяє оцінити, чи могла аварія бути попереджена.

Стандартизація процедур, що реалізується за допомогою алгоритмічного підходу, полягає у визначенні чіткої послідовності етапів збору, обробки та аналізу даних. Зокрема, процес починається із систематичного аналізу вихідних даних, наданих ініціатором експертизу на дослідження. Наступний етап передбачає їхню попередню перевірку на достовірність і повноту. Після цього проводиться побудова причинно-наслідкових графів, які відображають взаємозв'язки між подіями, умовами та можливими причинами. Завершальний етап – це верифікація отриманих результатів за допомогою симуляцій або порівняння з відомими сценаріями. Така структура дозволяє мінімізувати ризик пропуску важливих деталей, забезпечуючи достовірність і обґрунтованість висновків. Інтеграція цифрових технологій, описана у роботі [3], дозволяє автоматизувати аналіз даних та підвищити точність висновків.

Наведені алгоритмічні підходи до аналізу причинно-наслідкових зв'язків відкривають нові перспективи для підвищення якості судових гірничотехнічних експертиз. Вони сприяють забезпеченню точності та об'єктивності висновків, що підвищує довіру до їхніх результатів. Інтеграція цих методів у практичну діяльність дозволяє значно розширити можливості експертиз, забезпечуючи ефективність і адаптивність у розв'язанні складних прикладних задач. Це створює міцну основу для вдосконалення експертної практики та її інтеграції у міждисциплінарні дослідження.

Список літератури

1. Пугач І. І. Сучасні методології та алгоритми для підвищення ефективності судової гірничотехнічної експертизи. *Криміналістика та судова експертиза: матеріали Всеукраїнської конференції*. (Київ, 05 груд. 2024 р.). Київ, 2024. С. 276–280.

2. Пугач І. І. Етапи та стадії проведення судової гірничотехнічної експертизи / *Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя від дня народження М. С. Романова*. (Харків, 17 трав. 2024 р.). Харків, 2024. С. 213–215.

3. Пугач І. І., Харченко В. В. Сучасні цифрові технології у судово-експертній діяльності: виклики та перспективи розвитку гірничотехнічної експертизи. / *Діджиталізація судово-експертної науки в умовах воєнного стану: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції*. (Харків, 08 лист. 2024 р.). Харків, 2024. С. 264–267.